

WEMALP (*WESTERN MEGARIS ARCHAEOLOGICAL LANDSCAPE PROJECT*): RICERCHE NELLA MEGARIDE OCCIDENTALE 2020-2021

EMERI FARINETTI – PANAGIOTA AVGERINOU

con il contributo di Philip Bes e Barbara Carè

Riassunto. Il progetto WEMALP (*Western Megaris Archaeological Landscape Project*) ha proseguito le indagini volte alla ricostruzione dei paesaggi antichi della Megaride occidentale. Nella campagna 2021 sono state effettuate ricognizioni archeologiche intensive-sistematiche di superficie e rilievi strumentali in due aree selezionate: il sito di Dami Mouchlizi a Ovest di Megara e l'area di Chani Derveni e Palaiopyrgos ai piedi dei monti Geraneia. Gli obiettivi della ricerca hanno riguardato in particolare due dimensioni del paesaggio: i nuclei di insediamento e il paesaggio rurale.

Περίληψη. Το ερευνητικό πρόγραμμα WEMALP (*Western Megaris Archaeological Landscape Project*) συνέχισε την ερευνητική δραστηριότητα με στόχο την ανακατασκευή και μελέτη του αρχαίου τοπίου στη δυτική Μεγαρίδα. Στην έρευνα πεδίου του 2021 πραγματοποιήθηκε εντατική επιφανειακή έρευνα και αποτυπώσεις σε δύο επιλεγμένες περιοχές: στη θέση Ντάμι Μουχλίτζη δυτικά των Μεγάρων και στην περιοχή Χάνι Δερβένι - Παλαιόπυργος στους πρόποδες των Γεράνειων ορέων. Τα ερευνητικά ερωτήματα αφορούν την έρευνα δύο διαστάσεων του τοπίου και συγκεκριμένα: τους πυρηνικούς οικισμούς συγκεντρωτικής κατοίκησης και το αγροτικό τοπίο.

Abstract. The project WEMALP (*Western Megaris Archaeological Landscape Project*) continued the investigations aimed at the reconstruction and the study of the ancient landscape of the Western Megaris. In the 2021 campaign surface archaeological surveys and instrumental surveys were carried out in two selected areas: the site of Dami Mouchlizi West of Megara and the area of Chani Derveni and Palaiopyrgos at the foot of the Geraneia mountain ridge. The research questions involved two landscape dimensions in particular: the nucleated settlement foci and the rural landscape.

Nel 2021 è proseguita la ricerca di archeologia del paesaggio WEMALP (*Western Megaris Archaeological Landscape Project*) avviata nel 2019 nell'area occidentale della Megaride, tra la città di Megara e i Monti Geraneia, sotto la direzione scientifica di Cristina Merkouri e Panagiota Avgerinou (Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής) e di Emeri Farinetti (Scuola Archeologica Italiana di Atene e Università degli Studi Roma Tre), nell'ambito del protocollo d'intesa (συνεργασία) stipulato fra i due enti (Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής e SAIA) per il quinquennio 2019-2024¹.

La città di Megara è ben nota nelle fonti e nella storia, e gli scavi di emergenza effettuati in vari punti della città hanno parzialmente chiarito la situazione topografica urbana, ma poco ancora si conosce dell'organizzazione del suo territorio, situato in posizione strategica al crocevia tra l'Attica, la Beozia e il Peloponneso. Dalla carenza di dati archeologici per il territorio in questione è nata l'idea di questo progetto, che fa ampio uso delle moderne metodologie per la ricerca su contesti territoriali meno facili da comprendere, attraverso ricerche di superficie e tecnologie integrate. Capire le strategie di insediamento, di sfruttamento delle risorse naturali, significa restituire a questa striscia di terra, ponte sospeso tra Grecia continentale e Peloponneso, un po' della sua storia vissuta.

La prima campagna 2019 ha evidenziato quanto il potenziale archeologico dell'area e dell'intera Megaride Occidentale sia alto. Nel settembre-ottobre 2021 è stata condotta una seconda campagna di ricognizione archeologica di superficie sistematico-intensiva e di rilievo strumentale². Hanno partecipato ai lavori per parte italiana Barbara Carè (responsabile dei materiali), Dario Anelli (coordinamento logistico e delle attività sul campo), Kostas Sbonias (Ιόνιο Πανεπιστήμιο - responsabile della ricognizione di superficie) e gli

¹ I lavori sono stati preceduti da sopralluoghi e da una battuta di punti topografici (settembre 2020), e sono stati seguiti da brevi periodi di studio del materiale presso i magazzini dell'Ephoreia a Megara, che hanno interessato soprattutto i materiali raccolti nel 2019 nelle località di Vrestiza, Mavrospilia e Chani Derveni. Per un resoconto preliminare sulle ricerche condotte nel 2019 v. FARINETTI-AVGERINOU 2019.

² La metodologia utilizzata è in linea con quella applicata nelle indagini di superficie nel 2019 (FARINETTI-AVGERINOU 2019), e segue i moderni standard (ATTEMA *et alii* 2020). Le ricognizioni intensive-sistematiche (*ceramic and architectural survey*) sono state condotte con l'ausilio del software da campo QField per QGIS, un progetto open source per la registrazione del dato raccolto sul campo.

architetti Neoptolemos Michailidis (responsabile dei rilievi fotogrammetrici) e Paolo Baronio (responsabile rilievi in località Dami), con la collaborazione di Philip Bes (*Österreichisches Archäologisches Institut* - per lo studio del materiale ceramico di età romana) e Andreas Kapetanios (*Ιόνιο Πανεπιστήμιο* - per studi etnoarcheologici)³. Hanno preso parte ai lavori sul campo anche gli allievi del primo anno SAIA Martina Derada, Drusilla Firindelli e Alessio Galli, con otto studenti del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di RomaTre, uno studente dell'Università Kapodistria di Atene e due studentesse dell'Università dello Ionio.

Nella campagna 2021 i lavori sul campo si sono concentrati in due aree selezionate: 1) il sito di Dami Mouchlizi (a Ovest di Megara) e 2) l'area di Chani Derveni e Palaiopyrgos (ai piedi dei monti Geraneia), entrambe visibili in Fig.1, in cui sono state posizionate anche le aree oggetto di indagine nel 2019. Le domande di ricerca, sempre secondo un'ottica diacronica, hanno coinvolto in particolare due dimensioni del paesaggio: i nuclei di insediamento e il paesaggio rurale.

Panagiota Avgerinou - Emiri Farinetti

ALLA RICERCA DELL'ANTICA TRIPODISKOS

L'insediamento nella regione è caratterizzato in età moderna da un solo insediamento nucleato (il centro urbano di Megara, unico centro nucleato anche per gran parte dell'era antica e medievale⁴), a parte i piccoli insediamenti costieri (oggi turistici, a carattere stagionale, in passato porti e approdi), sistema supportato da un territorio fondamentalmente ad uso agricolo sfruttato dagli abitanti stessi della città di Megara. Per l'evo antico le fonti riferiscono di cinque *komai* che contribuirono al sinecismo di Megara nell'VIII secolo a.C.⁵, di cui una menzionata con il nome di Tripodiskos (PAUS. 1.43.8; STR. 9.1.10; TH. 4.70.1; CALL. fr. 31; ST. BYZ. s.v. «*Tripodiskos*»). Tripodiskos era collocata in altura, lungo la via di passaggio interna tra Atene e Corinto, e tra la Grecia settentrionale e il Peloponneso, che passava attraverso i monti Geraneia.

Ci sono stati vari tentativi di identificazione di questa *kome* con aree archeologicamente rilevanti riconosciute sul territorio⁶, ma al di là della questione dell'identificazione dell'antica Tripodiskos, che rimane "un'occasione" di indirizzo, il nostro progetto di ricerca ha tra i suoi obiettivi l'individuazione di insediamenti nucleati coevi al centro urbano di Megara nelle sue fasi più antiche. A questo scopo, nel 2019 le ricerche si erano concentrate in località Vrestiza, dove su un pianoro a ca m 600 s.l.m., sulle pendici orientali dei Monti Geraneia, sono state indagate le tracce di un antico abitato, caratterizzato dalla presenza di un muro di fortificazione⁷. Nel 2021 le ricerche si sono invece interessate alla località Chani Derveni, conosciuta in bibliografia e in resoconti topografici, in cui era appunto associata all'antica kome Tripodiskos⁸. Chani Derveni si trova anch'essa ai piedi dei Monti Geraneia, ad una quota di ca 365m s.l.m., lungo percorsi viari che conducono alle zone più elevate e alla costa sul golfo di Corinto.

Considerando la posizione dei due siti, sottolineiamo come i monti Geraneia costituiscano un elemento caratterizzante del territorio, la cui importanza strategica, nota per le epoche più antiche, è testimoniata anche nella diacronia, in cui è possibile leggere il carattere fluttuante della linea di demarcazione lungo i Monti Geraneia⁹. Nello stesso tempo questa catena, con i suoi 1270m di quota massima, funge anche da crocevia per vie di comunicazione a lunga percorrenza, dalla Grecia continentale al Peloponneso.

Panagiota Avgerinou

³ Grazie alla collaborazione con il Dipartimento di Geologia dell'Università di Patras, nella persona di Pavlos Avramidis, è stato intrapreso nel 2019 l'esame dettagliato delle caratteristiche ambientali e paleoambientali dell'area, illustrate nel precedente contributo FARINETTI-AVGERINO 2019.

⁴ ΜΠΑΑΤΑ 2002, 112.

⁵ Plutarco parla di Herei, Pirei, Megaresi, Cynosurii e Tripodischi (PLU. *Moralia* 295b).

⁶ Per la questione si veda più in dettaglio FARINETTI-AVGERINO 2019.

⁷ *Ibid.* Le ricerche programmate per il 2021 in località Vrestiza non sono state possibili a causa degli incendi che durante l'estate hanno

interessato l'area, rendendo tossico l'ambiente.

⁸ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ-ΦΑΡΑΚΛΑΣ 1972. Tripodiskos A e Tripodiskos B.

⁹ Nei momenti di formazione dello stato greco dopo la liberazione dal giogo ottomano in un primo momento i monti Geraneia non costituiscono una precisa linea di demarcazione tra diverse provincie, ma durante la definizione amministrativa del nuovo Stato la penisola di Perachora viene assegnata alla regione dell'Argolide-Corinzia, mentre l'area a NE, conosciuta come Dervenochoria ma definita allora come provincia Megaride e comprendente la città di Megara, viene assegnata alla regione Attico-beota. Anche in antichità l'area di Perachora era sotto il controllo di Corinto, dopo un periodo iniziale di influenza megarese in età geometrica.

Fig. 1. Posizionamento su aerofotografia OKXE (Ελληνικό Κτηματολόγιο) delle due aree selezionate per le ricerche nel 2021 e delle aree ricognite nel 2019 (el. E. Farinetti; © Archivio disegni SAIA; NIG 8338).

CHANI DERVENI

Il nome della località Chani Derveni fa riferimento al punto di sosta con abbeveratoio presente ancor oggi a N dell'area archeologica, caratterizzata dalla presenza di strutture murarie conservate in altezza (fino a 5m) nell'area alla confluenza di due fossi. Le strutture sono ben visibili oggi a causa dell'incendio che ha interessato l'area nell'estate 2021, mentre in precedenza si presentavano coperte da fitta vegetazione. Si tratta per la maggior parte di strutture abbastanza imponenti, con muratura a larghi blocchi quadrati disposti su filari irregolari, su una o due facce, e riempimento interno a pietre sbozzate e terra. L'andamento è da verificare ma sembrerebbero servire da fortificazione (Fig.3 - wall 2-3 e 8) e avamposto (Fig.3 - wall 1) per la protezione di un ristretto nucleo abitativo, con le abitazioni probabilmente costruite su affioramenti di roccia di base sistemati per questo scopo (lo testimonierebbe anche la grande quantità di tegole fittili rintracciate in superficie). I muri sembrerebbero tagliare trasversalmente i letti dei due fossi, visibili in Fig.3 se si segue l'andamento della vegetazione e in Fig.6 se si seguono gli spazi vuoti nella griglia di ricognizione. Rilievi di dettaglio delle strutture, di cui presentiamo qualche esempio, sono in fase di elaborazione con l'utilizzo della tecnica di rilievo fotogrammetrico.

Muro 1 (wall 1 in Fig. 2). Si tratta di un muro conservatosi in lunghezza per m 14 e in altezza per m 2.96 dal piano di calpestio attuale. Il muro è curvo, realizzato con blocchi di dimensioni medio-grandi in calcare locale disposti su filari, senza legante (Fig. 3). Presenta una struttura a gradoni nella parte bassa, che è stata anche oggetto di un piccolo sondaggio di scavo dopo la ripulitura dell'intero muro dalla vegetazione e dalla terra in eccesso. Il saggio ha raggiunto una profondità di m 363.04 s.l.m., con il piano di calpestio ad una quota di m 364.212 s.l.m. (Fig. 4).

Muro 3 (wall 3 in Fig. 2). Si tratta di un muro conservatosi in lunghezza per m 14 e in altezza per m 5 dal piano di calpestio attuale. È la struttura più imponente di quelle ritrovate sul sito, costruita in grandi blocchi in calcare locale disposti su filari irregolari, senza presenza di legante (Fig. 3).

Muro 8 (wall 8 in Fig. 2). Si tratta di un muro conservatosi in lunghezza per m 5 (la sua continuazione verso S è interrata e ancora coperta da fitta vegetazione) e in altezza fino ad un massimo di m 3.5 dal piano di calpestio attuale. Il muro è ancora per gran parte interrato, anche se è stato parzialmente ripulito prima del rilievo. Al muro si appoggia un muro a secco realizzato con blocchi grossolanamente tagliati di piccole dimensioni lungo l'argine del fosso, in direzione W-E (Fig. 3).

Il sito di Chani Derveni (denominato CHD) è stato oggetto di ricognizione di superficie intensivo-sistematica per coglierne le caratteristiche funzionali interne e per delimitarne l'estensione (Fig. 5). Le unità di ricognizione 62-81 sono all'interno dell'area caratterizzata dalla presenza di strutture descritte prima. A livello ceramico, sono presenti tracce di occupazione stabile, tra cui tegole, materiale da costruzione, ceramica fine.

Fig. 2. Rilievo topografico, orientato a Nord, del sito di Chani Derveni - CHD (el. E. Farinetti; © Archivio disegni SAIA; NIG 8339).

Fig. 3. Chani Derveni. Strutture visibili in superficie; qualche esempio (foto E. Farinetti; © Archivio fotografico SAIA U/12243, U/11790, U/11792).

Fig. 4. Chani Derveni. Muro 1. Saggio di scavo (foto E. Farinetti; © Archivio fotografico SAIA U/11787).

Fig. 5. Chani Derveni. Densità ceramica di superficie e unità di ricognizione. Evidenziate in nero le aree con elevata presenza di tegole verniciate riferibili all'età classico-ellenistica (el. G. De Coste; © Archivio disegni SAIA NIG 8340).

Nell'area più ampia troviamo concentrazioni di materiali, in particolare di tegole e di frammenti ceramici di anfore tardo-romane e ceramica da mensa di età romana, e di tegole verniciate e frammenti ceramici di vernice nera riferibili all'età classico-ellenistica (Fig. 5). Anche materiale riferibile all'epoca arcaica è presente. Uno studio dettagliato dei materiali permetterà di definire il collegamento di queste aree periferiche con l'area definita dalle presenze strutturali, e di determinarne la funzione.

Emeri Farinetti

IL PAESAGGIO RURALE

La Megaride si presenta come una regione prevalentemente montuosa e collinare. L'accesso ai due mari, il golfo di Corinto ed il Saronico, rendeva la posizione di Megara particolarmente adatta al commercio, ma attività agricole sono attestate nella diacronia per sussistenza e non solo. La maggior parte delle attività economiche legate all'agricoltura si concentra nell'area caratterizzata dalla presenza di depositi alluvionali a N e a E della città di Megara, coperta da ampi uliveti, ma i monti Geraneia ospitano coltivazioni di resina di pino e le pendici occidentali vigneti (Fig. 6). Le ricerche archeologiche di superficie in un certo senso restituiscono gli uomini del passato alle campagne, al territorio dove vivevano e agivano¹⁰. Le ricerche nella Megaride finora hanno permesso di iniziare a leggere la storia del paesaggio rurale, in dimensione diacronica. In particolare, l'impiego estensivo della viticoltura nell'area¹¹ è testimoniato dalla presenza di edifici esempio di architettura vernacolare, tipici del territorio di Megara¹². Sono chiamati dai locali *patitiria* e sono piccoli edifici in pietra destinati allo stoccaggio e alla lavorazione dell'uva, risalenti al XIX e agli inizi del XX secolo (Fig. 7). La maggior parte sono in rovina (abbandonati per lo più dopo il forte terremoto del 1981) ma in buon numero sono stati riutilizzati e spesso leggermente ampliati come capanni rurali in cui

¹⁰ Per una riflessione sul tema v. FARINETTI-SBONIAS 2004.

¹¹ ΜΠΑΛΤΑ 2002, 112; ΠΥΚΟΥΛΑΣ 2002; ΒΟΡΔΟΣ 2006.

¹² Per la viticoltura nella Megaride si veda ΠΙΚΟΥΛΑΣ 2002.

Fig. 6. I *patitiri* (in nero) sono mappati su base Corine Land Cover (uso del suolo 2006 – scala 1:100,000). In rosa le aree destinate ad uso agricolo (uliveti o vigneti) (el. D. Anelli e E. Farinetti; © Archivio disegni SAIA NIG 8341).

Fig. 7. *Patitiri* in località *Chani Derveni* (foto D. Anelli; © Archivio fotografico SAIA U/11798).

poter anche alloggiare nei giorni di vendemmia. Gli edifici rurali sono stati mappati con la collaborazione di Dario Anelli grazie alle fotografie aeree dell'ufficio catastale greco (OKXE), con l'ausilio delle fotografie aeree disponibili in Bing e dei satellitari Google maps. Essi sono presenti in gran numero nel territorio e sono testimoni dell'organizzazione delle proprietà nel passato recente, probabilmente dall'epoca della nascita dello Stato Greco dopo la rivoluzione del 1821. La vicinanza di molti *πατητήρια*, che spesso sorgono a gruppi, è dovuta probabilmente a vincoli di parentela che legano le famiglie proprietarie dei vigneti confinanti¹³.

¹³ ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΣ 2002, 174.

Fig. 8. Area tra Chani Derveni (CHD) e Palaiopyrgos (PP1). Transetti di ricognizione, densità di frammenti ceramici in superficie per ha e posizione dei siti individuati (el. G. De Coste; © Archivio disegni SAIA NIG 8342).

Dalla distribuzione sulla cartografia vettoriale di uso del suolo 1:100.000 del *Corine land cover* 2006 (Fig. 6) è chiara la corrispondenza tra *patitiria* e terreni coltivati, o potenzialmente coltivabili, a vigneto. I terreni adibiti a vigneti si erano ridotti notevolmente dopo la cosiddetta crisi dell'uva alla fine dell'800, ma nella prima metà del XX secolo i vini di Megara venivano esportati in botti dal porto di Eleusi. I *patitiria* costituiscono dunque una testimonianza importante di collegamento con i regimi di proprietà tradizionalmente in uso nella regione, la cui conoscenza è necessaria per la ricostruzione dell'uso del suolo e dello sfruttamento economico del territorio nelle età antiche.

A questo proposito, è stata condotta una ricognizione a transetti mirata al riconoscimento di siti rurali dell'antichità greco-romana, ed in generale al riconoscimento di attività antropiche sul territorio ed alla determinazione della misura dell'uso intensivo dell'area. L'area campione si trova a sud di Chani Derveni, tra questo sito (CHD) e la località Palaiopyrgos (PP1). Il rumore di fondo riconoscibile off-site corrisponde principalmente ad un uso intensivo del paesaggio nel periodo tardo-romano, con dei picchi individuabili come siti (PP4), ma si possono riconoscere anche concentrazioni di materiali di epoca classico-ellenistica (PP1-PP3-CHD5-CHD6), alcune delle quali con possibili orizzonti tardo-romani – Fig. 8. I siti rurali di età classico-ellenistica identificati sono caratterizzati dalla presenza di indicatori di attività domestica, e conseguentemente di residenzialità (permanente o stagionale), quali i pesi da telaio o fuseruole o materiale fittile di copertura, quali tegole o coppi, associati a materiale ceramico di uso comune¹⁴. Essi corrispondono spesso ad un *patitiri* di età moderna (che ne riutilizza il materiale nella costruzione), evidenziando una scelta antropica analoga per quanto riguarda la collocazione spaziale e l'uso rurale del territorio, probabilmente basato sulla coltura della vite anche per alcune epoche della storia antica. Il panorama ceramico in superficie in quest'area interna ricorda in parte quello della vicina regione Beozia¹⁵, e lo studio del materiale appena intrapreso permetterà di individuare le varie fasi di occupazione e riconoscere continuità e discontinuità e cambiamenti funzionali nel paesaggio agrario, nel tentativo di ricostruire le singole “biografie culturali” dei siti rurali.

Emeri Farinetti

¹⁴ Sul carattere dei siti rurali di età classica si vedano PETTEGREW 2001; BINTLIFF *et alii* 2003, 2008; DE ANGELIS 2000; FOXHALL 1997; 2001; 2004

¹⁵ Per la regione Beozia si ha una vasta quantità di dati a disposizione, raccolti dal quarantennale progetto di ricerca Boeotia Survey (BINTLIFF *et alii* 2003; 2008; 2007; 2017).

Fig. 9. Località Dami Mouchlizi. A sinistra, ricognizione di superficie nell'area delle strutture (foto E. Farinetti; © Archivio fotografico SAIA U/12244); a destra, griglie e transesti di ricognizione, edificio B e torre A (el. E. Farinetti; © Archivio disegni SAIA NIG 8343).

IL SITO FORTIFICATO DI DAMI MOUHLIZI

L'indagine, per ora limitata ad un areale ridotto, effettuata nella zona rurale più vicina al centro urbano di Megara, si è concentrata sull'area nei pressi della località Dami Mouchlizi, a W di Megara. Sul sito fortificato già conosciuto all'Ephoreia e caratterizzato da vincolo archeologico, sono state effettuate operazioni di rilievo (strumentale e manuale) e di ricognizione con raccolta del materiale ceramico in superficie.

Un sistema complesso di ambienti (Fig.10 B) e una torre circolare (Fig.11 A, a SE dell'edificio B) sono stati individuati e rilevati, con il fondamentale contributo dell'architetto Paolo Baronio¹⁶.

Il sito è situato su una leggera altura sovrastante la campagna e la fascia costiera circostante. La torre A guarda verso la costa S, mentre l'edificio B, a NW della torre, sovrasta la valle di un fosso poco inciso ed è orientato a N, verso le basse colline a E del centro urbano di Megara (Fig. 9). L'area sulla quale si impostano gli edifici è scoscesa e presenta numerosi affioramenti rocciosi, che in alcuni punti sono stati livellati artificialmente per permettere la costruzione degli edifici.

Nell'angolo NE dell'edificio B (Fig. 10) il livello del piano di calpestio è ottenuto grazie ad un terrazzamento artificiale contenuto da una muratura in grandi blocchi di pietra ancora conservata per 2-3 filari sia nel tratto nord del muro orientale sia per buona parte del muro perimetrale nord (Fig. 12). Gran parte del muro meridionale dell'edificio (B) doveva essere costruito a ridosso del banco roccioso, come confermerebbero i tagli creati nella roccia per realizzare un piano di posa orizzontale sul quale posizionare i filari (Fig. 13). Le strutture stesse furono realizzate con il materiale prelevato in situ dal banco naturale sul quale si imposta e addossa la costruzione¹⁷.

Sulla base della tecnica muraria adottata l'edificio parrebbe ipoteticamente databile alla prima età ellenistica, ma solo studi accurati del materiale raccolto permetteranno di identificare l'esatta cronologia e la funzione del complesso. Interessante è il confronto, da sviluppare, con i siti rurali rintracciati nell'area di Legrainia-Palaia Koproisai, nella Lavriotiki¹⁸, che avvalorerebbe l'attribuzione di questo sito alla tipologia della fattoria fortificata di cui abbiamo esempi nella vicina Attica ma anche in Beozia¹⁹.

Sulla base di un esame preliminare, il materiale raccolto in superficie in maniera sistematica (Fig. 9) è databile all'età classico-ellenistica, con tegole verniciate, ceramica fine e alcuni frammenti di bacino. Il materiale risalente alla medio-tarda età romana (principalmente frammenti di anfore e ceramica comune) raccolto nell'area viene invece soprattutto dalla concentrazione di materiale rintracciato ai piedi NW della piccola altura su cui è situato il sito fortificato. La concentrazione, localizzata nell'area ricognita a transesti, a N del fosso che scorre in direzione W-E (Fig. 9), sembrerebbe rappresentare un sito rurale databile a quel periodo, nel segno di una continuità di uso rurale dell'area, seppure con una traslazione spaziale dello spazio costruito utilizzato.

Emeri Farinetti - Panagiota Avgerinou

¹⁶ Ringraziamo l'Arch. Paolo Baronio (Perfezionando SAIA 2020-2021) per il rilievo di dettaglio, la descrizione tecnica e lo studio intrapreso delle strutture.

¹⁷ Sulla parete rocciosa, sia su alcuni elementi che compongono le murature sia su altri sparsi nell'area in giacitura secondaria, sono presenti profondi incassi di forma rettangolare (cm 10-13x2 ca.), generalmente

disposti in linea e distanziati pochi centimetri tra loro, funzionali all'inserimento dei cunei metallici per fendere la roccia e permetterne il distacco (Fig. 13, a destra).

¹⁸ LOHMANN 1993, 513-515, 150 fig. 30, 165 fig. 34 – LE 16-17.

¹⁹ FOSSEY 1986, 51-81, fig. 5.5, WR-3; FARINETTI 2011, 353, GC_84 («a farm in the area of ancient Khostia, with two round shape towers»).

Building B - Plan

Fig. 10. Dami Mouchlizi. Edificio B, planimetria (el. P. Baronio; © Archivio disegni SAIA NIG 8344).

Building A - Plan

Fig. 11. Dami Mouchlizi. Edificio A, planimetria (el. P. Baronio; © Archivio disegni SAIA NIG 8345).

Building B, North-East corner, North side elevation

Building B, North-East corner, East side elevation.

Fig. 12 Dami Mouchlizi. Edificio B, prospetti delle murature dell'angolo Nord-Est dell'edificio (el. P. Baronio; © Archivio disegni SAIA NIG 8346).

Fig. 13. Dami Mouchlizi. Edificio B, lato meridionale. A sinistra l'affioramento roccioso sul quale si impostava la muratura, a destra gli incassi per cunei metallici scavati nella roccia (foto P. Baronio; © Archivio fotografico SAIA U/12246, U/12245).

I REPERTI CERAMICI: METODOLOGIE DI LAVORO E RISULTATI PRELIMINARI

Obiettivo di queste brevi note è offrire un quadro generale degli strumenti metodologici adottati e dei trends principali riconoscibili nell'occupazione del territorio megarese, sulla base dell'analisi preliminare dei manufatti raccolti nel corso delle prime campagne d'indagine. Lo studio del record archeologico di superficie si fonda su una catalogazione intensiva dei singoli reperti, diagnostici e non, per mezzo di un database creato ad hoc nel quale confluiscono i dati sensibili come le caratteristiche morfologiche, tecniche e funzionali dei manufatti ed il loro inquadramento cronologico. Allo stato attuale della ricerca, sono stati registrati circa 5000 reperti, risultati pertinenti a diverse categorie funzionali (quali vasellame, arnie, materiali da costruzione, etc: Fig. 14), inquadrabili in un vasto orizzonte cronologico compreso, approssimativamente, tra l'età alto-arcaica e la tarda antichità. Sebbene ancora in via preliminare, tali informazioni

Fig. 14. Alcuni frammenti di tegole verniciate e di arnie provenienti dalle ricognizioni di superficie 2019-2021 nella Megaride Occidentale (foto B. Carè; © Archivio fotografico SAIA U/12247).

consentono di caratterizzare il quadro delle competenze artistiche, tecnologiche e culturali delle comunità di riferimento oltre che del popolamento umano e della sua evoluzione diacronica²⁰.

Parallelamente all'analisi tipologica e cronologica dei reperti, si è avviato uno studio del corpo ceramico per la realizzazione di una carta degli impasti diffusi nel contesto territoriale di indagine e della rispettiva frequenza in relazione a particolari classi ceramiche o produzioni; pertanto, si è effettuata una nuova frattura su ogni frammento che è stato successivamente analizzato sia macroscopicamente che con l'uso di un microscopio digitale. Questo approccio è stato seguito per le diverse categorie di manufatti individuate.

Con tale metodo sono stati preliminarmente distinti 26 diversi impasti di varia origine. Alcuni di essi sono riconducibili a fabbriche alloctone note nel panorama delle produzioni ceramiche del periodo arcaico-classico e dell'età romana (ad es. ceramica attica, corinzia, egeo-orientale, sigillata africana e dell'Asia Minore, come pure anfore dalla Cilicia e dalla valle del Meandro), interpretabili come esito di mobilità a medio e lungo raggio, da cui si evince l'inserimento della Megaride nell'ambito di ampi circuiti commerciali²¹.

Due impasti – attualmente designati come F11 e F26 – sono risultati, invece, particolarmente significativi ai fini dell'individuazione di una produzione ceramica locale basata sull'impiego di materie prime disponibili in loco, attività, peraltro, già iniziata per l'età romana da almeno due fornaci esplorate nel moderno centro urbano di Megara²². I due impasti presentano una matrice affine ed inclusi simili per tipo e granulometria – aggiunti come sgrassanti – sebbene presenti in diverse quantità (Fig. 15): inclusi bianchi verosimilmente calcarei sono risultati piuttosto rari in F11, più abbondanti in F26; inoltre, in un certo numero di frammenti si è rilevata la presenza di inclusi rossi opachi (chamotte o inclusi ferrosi) in quantità variabile. Infine, è risultata caratteristica di frammenti pertinenti ad entrambi gli impasti, la presenza di inclusi micacei di colore dorato chiaramente visibili alla luce diretta del sole; nella classificazione in corso, tale presenza (probabilmente attribuibile alla frazione argillosa) viene indicata dall'aggiunta della lettera A al numero dell'impasto (Tab. 1).

Fabric	Matrix	White Grits	Gold Mica
11	Compact	Scarce/some	Essentially absent
11A			Present (variable quantities)
26	Finely Granular	Common to abundant	Essentially absent
26A			Present (variable quantities)

Tab. 1.

²⁰ Per le dinamiche di occupazione territoriale desumibili dai dati sinora emersi, si rimanda alle sezioni precedenti e a FARINETTI-AVGERINOU 2019.

²¹ Per la presenza di materiale ceramico di importazione si vedano, ad

es. KOROSIS 2014; CHAIRETAKIS 2016, 224.

²² Si fa riferimento al *Web Atlas of Ceramic Kilns in Ancient Greece* (<https://atlasgreekkilns.arizona.edu/> visitato il 29-11-2021). Tra i reperti raccolti si segnalano, inoltre, vari scarti di fornace.

Fig. 15. Immagini al microscopio ottico dell'impasto F26, alto e basso; F26A, centro (foto Ph. Bes; © Archivio fotografico SAIA U/12248).

Entrambi gli impasti sono ricorrenti in tutti i siti investigati e mostrano una discreta varietà funzionale, risultando attestati da diverse categorie di manufatti (quali anfore, arnie, imbuti e *lekanai*), inquadrabili tra la media e la tarda età romana; tali caratteristiche – unite all'omogeneità nella composizione dei due impasti – sembrano avvalorare l'ipotesi di una comune origine (locale o regionale), di cui si auspica la conferma attraverso un'indagine allargata a un numero più ampio di campioni e l'ausilio di analisi chimiche.

Barbara Carè - Philip Bes

emeri.farinetti@uniroma3.it
 Università degli Studi Roma Tre

pavgerinou@culture.gr
 Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής

BIBLIOGRAFIA

ATTEMA P. *et alii* 2020, «A guide to good practice in Mediterranean surface survey projects», *Journal of Greek Archaeology* 5, 1-62.

BINTLIFF J.L. 2012, *The complete Archaeology of Greece: from Hunter-Gatherers to the 20th Century AD*, Oxford-New York.

BINTLIFF J.L. - FARINETTI E. - HOWARD P. - SARRI K. - SBONIAS K. 2003, «Classical Farms, Hidden Prehistoric Landscapes and Greek Rural Survey: A Response and an update», *JMA* 15, 259-265.

BINTLIFF J.L. - FARINETTI E. *et alii* 2008, «The Tanagra project: investigations at an ancient city and its countryside (2000-2002)», *BCH* 128-129.2, 541-606.

BINTLIFF J. - HOWARD P. - SNODGRASS A. 2007, *Testing the Hinterland. The work of the Boeotia Survey (1989-1991) in the southern approaches to the city of Thespiiai*, Cambridge.

BINTLIFF J. - FARINETTI E. - SLAPSAK B. - SNODGRASS A. 2017, *The city of Thespiiai: Survey at a complex urban site*, Cambridge.

- CHAIRETAKIS G. 2016, «Burial Customs of Megara during the 7th and 6th centuries B.C.: The Case of the North-East Cemetery», A. Robu - I. Birzescu (éd.), *Mégarika. Nouvelles recherches sur Mégare et les cités de la Propontide et du Pont-Euxin, Archéologie, épigraphie, histoire*, Paris, 219-237.
- DE ANGELIS F. 2000, «Estimating the agricultural base of Greek Sicily», *PBSR* 68, 111-148.
- FARINETTI E. 2011, *Boeotian Landscapes. A GIS-based Study for the Reconstruction and the Interpretation of the Archaeological Datasets of Ancient Boeotia* (BAR IS 2195), Oxford.
- FARINETTI E. - AVGERINOY P. 2019, «Ricerche nella Megaride Occidentale», *ASAtene* 97, 570-581.
- FARINETTI E. - SBONIAS K. 2004, «Fields of Wheat Back to the Land. A GIS Environment for the Study of Medieval Village History in Central Greece», *Enter the Past CAA 2003, Conference Proceedings Vienna* (BAR IS 1227), Oxford, 271-275.
- FOSSEY J.M. (éd.) 1986, *Résultats des explorations et fouilles canadiennes à Khostia en Béotie, Grèce Centrale: I* (KHOSTIA I), Amsterdam.
- FOXHALL L. 1997, «A view from the top: evaluating the Solonian property classes», L. Mitchell - P. Rhodes (eds.) *The Development of the Polis in Archaic Greece*, London, 113-136.
- FOXHALL L. 2001, «Colouring in the countryside», *JMA* 14, 216-22.
- FOXHALL L. 2004, «Small, rural farmstead sites in ancient Greece: a material cultural analysis», F. Kolb (Hrsg.) *Chora und Polis: Methoden und Ergebnisse der historische Landeskunde*, Munich, 249-270.
- KOROSIS V.D. 2014, «Transport and storage vessels and coarse wares from Megara, Attica (Greece). The testimony of the pottery concerning the city during the early Byzantine period», N. Poulou-Papadimitriou - E. Nodarou - V. Kilikoglou (eds.), *LRCW 4: late Roman coarse wares, cooking wares and amphorae in the Mediterranean. Archaeology and archaeometry. The Mediterranean: a market without frontiers* (BAR IS 2616), Oxford, 305-312.
- LOHMANN H. 1993, *Atene - Αθήνη: Forschungen zu Siedlungs- und Wirtschaftsstruktur des klassischen Attika*, Köln.
- PETTEGREW D. 2001, «Chasing the classical farmstead: assessing the formation and signature of rural settlement in Greek landscape archaeology», *JMA* 14, 189-209.
- SMITH P. J. 2008, *The Archaeology and Epigraphy of Hellenistic and Roman Megaris, Greece* (BAR IS 1762), Oxford.
- ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ Π. c.d.s., *ArchDelt* 2015, Χρονικά.
- ΒΟΡΔΟΣ Α. Γ. 2006, «Διαχρονικές τεχνικές στην φύτευση αμπελώνων, η περίπτωση των Μεγάρων», Γ. Καζάζη (επιμ.), *Πρακτικά, 2^ο Διεθνές Συνέδριο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας*, Αθήνα, 380-387.
- ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΣ Σ.Β. 2002, «Τα πατητήρια των Μεγάρων», Γ.Α. Πίκουλας (επιμ.) *Οἶνον ἱστορώ II. Μεγάρια, η αμπελοοινική της ιστορία*, Αθήνα, 171-179.
- ΜΠΑΛΤΑ Ε. 2002, «Η Μεγαρίδα στα οθωμανικά αρχεία και η αμπελοοινική της ιστορία», Γ. Α. Πίκουλας (επιμ.), *Οἶνον ἱστορώ II. Μεγάρια, η αμπελοοινική της ιστορία*, Αθήνα, 103-144.
- ΠΙΚΟΥΛΑΣ Γ. Α. (επιμ.) 2002, *Οἶνον ἱστορώ II. Μεγάρια, η αμπελοοινική της ιστορία*, Αθήνα.
- ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Μ. - ΦΑΡΑΚΛΑΣ Ν. 1972, *Μεγαρία, Αιγιάσθυνα, Ερένεια*, Αθήνα.